

Franz Liszt

Initiator der Programmmusik

Oberosler Peter

SS 2014

Prof. Dr. Monika Fink

1. Franz Liszt als „Initiator“ der Programmmusik.....	4
1. 1. Symphonische Dichtung	4
1. 2. Zur Form und Konzeption der Symphonischen Dichtung	5
1. 2. 1. Allgemeines zur „Programmmusik“	6
1. 3. Liszt „13 Symphonische Dichtungen“	7
1. 4. „Programmmusik“ versus „Absoluter Musik“	8
1. 5. Die Symphonische Dichtung Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts	9
2. Franz Liszts erster Kontakt mit Stoffen der Weltliteratur	10
2. 1. Religiöse Einflüsse.....	10
2. 2. Literarische Einflüsse	11
2. 3. Der „Pariser Salon“	12
2. 4. Musikalische Einflüsse	12
3. Wanderjahre des Komponisten	13
3. 1 Schweiz (1835-1839)	13
3. 2. Italien	14
3. 2. 1. „Il Penseroso“	16
3. 2. 2. „Lo Sposalizio“	18
3. 3. Größterbeziehungen im Schaffen Liszt.....	20
3. 3. 1 Harmonische Struktur des Faust Satzes.....	20
3. 3. 2 Das Präludium des „Sonett 47 del Petrarca“	21
4. Dante-Rezeption	22
4. 1. Zur Person „Dante“	22
4. 1. 1. Zur „Göttlichen Komödie“	23
4. 2. „Dante Sonate“	24
4. 2. 1. Von Schuberts Wandererfantasie über die Dante Sonate zur h-Moll Sonate	25
4. 3. „Dante Symphonie“	27
4. 3. 1 Konzeption der Symphonie.....	27
5. Liszts Erneuerungen in der Musikgeschichte.....	29
6. Bibliografie	31

7. Internetquellen.....	33
-------------------------	----

1. Franz Liszt als „Initiator“ der Programmmusik

1. 1. Symphonische Dichtung

Als Liszt in Weimar Hofkapellmeister war, gehörte es mitunter zu seinen Aufgaben, Schauspielmusik und Overtüren für Theateraufführungen zu schreiben. Es war damals üblich, dass vor einer Theatervorstellung ein Orchester spielte. Theaterouvertüren waren schon von Johann Friedrich Reichardt in Berlin oder von Ludwig van Beethoven in Wien komponiert worden. Meist schrieb man Musik zu den viel gespielten Werken Shakespeares. Als ein Geniestreich zählt zum Beispiel die Overtüre zu Shakespeares „Sommernachtstraum“ des 17-jährigen Mendelssohns. Liszt entwickelte in seiner Weimarer Zeit, die von ihm später genannte Gattung der „Sinfonischen Dichtung“. Zumeist handelt es sich hierbei um ein in der Regel einsätziges Orchesterwerk mit literarischer Vorlage, welches aus den von Amts wegen zu komponierenden Theaterouvertüren hervorgegangen war. Seine Sinfonischen Dichtungen orientierten sich weniger am Modell der Berliozschen Programmsinfonie, sondern viel mehr an den Beethovenschen Konzert-Overtüren wie z. B. der in c-Moll komponierten „Coriolan-Overtüre“ (1808), die E.T.A. Hoffmann in einer Besprechung in der „Allgemeinen musikalische Zeitung (Leipzig) im Jahre 1812 als romantisches Meisterwerk „aus einem Guss“ bezeichnet hatte. Anfangs bezogen sich die Sinfonischen Dichtungen von Liszt noch auf Theaterstücke – so wie beispielsweise Shakespeares „Hamlet“ oder Goethes „Tasso“. Einige Zeit später ließ sich der Komponist auch von Gedichten oder Gemälden zu Sinfonischen Dichtungen inspirieren, etwa von Victor Hugos „Was man auf den Bergen hört“ oder von der „Hunnenschlacht“ des Malers Wilhelm von Kaulbach (1805-1874), des damaligen Direktors der Münchener Akademie.¹

Wie bereits oben erwähnt verwendet Liszt 1854 erstmals den Begriff der „Symphonischen Dichtung“. Er schuf damit einen neuen Begriff für eine neue Gattung der Symphonik. Dieses einsätziges symphonische Werk folgt dem Prinzip der Mehrsätzigkeit in der Einsätzigkeit.² Ein weiterer grundlegender Gedanke bei der Symphonischen Dichtung war die Forderung, dass das Sujet einer Komposition (»die poetische Idee«) die Form bestimmen müsse.³

¹ Vgl. Werner Keil, *Musikgeschichte im Überblick*, Paderborn 2012, S. 234.

² Vgl. Detlef Altenburg, Artikel »Liszt, Franz«, in: Ludwig Finscher (Hrsg.), *Die Musik in Geschichte und Gegenwart*, Personenteil, Bd. 17, Kassel u. a. 2005, Sp. 295.

³ Vgl. Constantin Floros, »Die Faust-Symphonie von Franz Liszt. Eine semantische Analyse«, in Heinz- Klaus Metzger, Rainer Riehn (Hrsg.), *Franz Liszt. Musik Konzepte 12*, München 1980, S. 50.

1. 2. Zur Form und Konzeption der Symphonischen Dichtung

Die Formung „programmatischer“ Ideen und Inhalte stand im Vordergrund von Liszt musikalischem Schaffen. Seine außermusikalischen Anregungen waren äußerst universell. So werden unter anderem Werke aus dem Bereich der Bildenden Kunst, der Literatur oder des persönlichen Erlebens unmittelbar musikalisch nachgebildet. Besondere Bedeutung legte er auf klangliche und deklamatorische Aspekte. Dabei bildet sich eine charakteristische Vorliebe für improvisatorische Ungebundenheit und die Vermeidung traditioneller Periodisierung, Kadenzierung und symmetrischer Formgebung heraus. Die „klassischen Durchführungsteile“ erübrigen sich, angesichts der stets gegenwärtigen motivischen Arbeit, der fantasievollen Veränderung und der Umdeutung des thematischen Materials.⁴

Seine eigenen symphonischen Werke bezeichnete Liszt noch bis Anfang des Jahres 1854 in Briefen als „Ouvertüren“. Seit Februar desselben Jahres verwendete er dann den von ihm geprägten Gattungsbegriff der „Symphonischen Dichtung“. Er verwendete ihn als Sammeltitel für seine 1856 (1861 im Druck erschienenen) zunächst neun, dann in der endgültigen Konzeption zwölf selbständigen Orchesterwerken und ließ bereits vorab unter dem Titel „Poemes symphoniques“ die Programme drucken. Mit der Einführung einer neuen Gattungsbezeichnung war es ihm ein Anliegen, den qualitativen Sprung zum Ausdruck zu bringen, der sich für ihn mit dem Schritt von der Ouvertüre zu seiner neuen Konzeption der Symphonik verband. Mit der Bezeichnung „Symphonische Dichtung“ wollte er zwei wesentliche Aspekte hervorheben: Zum einen ging es ihm um die „Emanzipation“ seiner neu geschaffenen Gattung, die sich somit von ihrer ursprünglichen funktionalen Bindung als Einleitungsmusik zu einer Oper oder einem Schauspiel lösen konnte und zum anderen wollte er die neue Qualität und Möglichkeit der Verbindung von Literatur und Musik aufzeigen.⁵ Liszt sieht vor allem in Beethoven einen Vorreiter für eine „neue Gattung“, die Liszt dann letztlich selbst vollendet.⁶

Mit seinen Symphonischen Dichtungen und der mehrsätzigen Programmsymphonie sah sich Liszt als legitimen Nachfolger der „Beethovenschen Symphonik“. Die Unterscheidung zwischen Symphonischer Dichtung und Symphonie ist für ihn – zumindest in der Tendenz – primär eine Frage, die mit dem Sujet zusammenhängt. Literarische Stoffe wie Goethes

⁴ Vgl. Peter Hollfelder, *Internationales Chronologisches Lexikon. Klaviermusik*, Wilhelmshaven 1999, S. 95.

⁵ Vgl. Detlef Altenburg, Artikel »Symphonische Dichtung«, in: Ludwig Finscher (Hrsg.), *Die Musik in Geschichte und Gegenwart*, Sachteil, Bd. 9, Kassel u. a. 2005, Sp. 154-155.

⁶ Vgl. Ebda., Sp. 158.

„Faust“, Dantes „Divinia“ oder Byrons „Manfred“ werden von Liszt als „mehrsätzliche Symphonie“ konzipiert.⁷

Liszt lenkte das Interesse bewusst auf die Referenzwerke seiner Symphonischen Dichtungen, wenn er für die Programmmusik allgemein eine Orientierung am Meisterwerk und den höchsten Sphären der Kunst einforderte. Felix Draeseke erklärte in Anspielung auf Goethe im Jahr 1858 Liszts Symphonische Dichtungen zu den Prototypen einer Weltliteratur in Tönen, für die er den Begriff der *Weltmusik* prägte.⁸

1. 2. 1. Allgemeines zur „Programmmusik“

Der Terminus Programm leitet sich vom griechischen Begriff προγραμμα (= Tagesordnung, schriftliche Bekanntmachung oder öffentlicher Anschlag) ab. Im Englischen (programme) ist dieser Begriff seit dem Jahr 1633 belegt und seit dem 18. Jahrhundert ist dieser auch im Französischen eingebürgert. In beiden Fällen bedeutet er die Abfolge von Ereignissen (einer Veranstaltung) und seit 1789 dient er auch zu Bekanntmachung von politischen Ideen oder Prinzipien. In der Mitte des 19. Jahrhunderts wird als Programmmusik in der Regel jede Art von selbständiger Instrumentalmusik bezeichnet, der ein außermusikalisches Sujet zugrunde liegt, auf das der Komponist in der Regel selbst hinweist. Für die Theoretiker und Komponisten der Neudeutschen Schule ist das entscheidende Kriterium dabei, dass das Sujet die musikalische Konzeption zu bestimmen hat. Programmmusik ist in dieser Bedeutung Oberbegriff für verschiedene Gattungen der Instrumentalmusik. Dazu zählen: Symphonische Dichtung, Programmouvertüre, Programmsymphonie, sowie Klavier und Kammermusik mit Programm.⁹

Die Ebenbürtigkeit der Musik mit Dichtung und Malerei war auch in Liszts Apologie der Programmmusik ein zentrales Motiv.¹⁰

Der Künstler definiert den Terminus „Programm“ in seinen Gesammelten Schriften mit folgenden Worten:

»Das Programm — also irgend ein der rein-instrumentalen Musik in verständlicher Sprache beigefügtes Vorwort, mit welchem der Komponist bezweckt, die Zuhörer gegenüber seinem Werke vor der Willkür poetischer Auslegung zu bewahren und die Aufmerksamkeit im voraus

⁷ Vgl Detlef Altenburg, Artikel »Symphonische Dichtung«, in: Ludwig Finscher (Hrsg.), *Die Musik in Geschichte und Gegenwart*, Sachteil, Bd. 9, Kassel u. a. 2005, Sp. 158.

⁸ Vgl Ebda.

⁹ Vgl Detlef Altenburg, Artikel »Programmmusik«, in Ludwig Finscher (Hrsg.), *Die Musik in Geschichte und Gegenwart*, Sachteil, Bd. 8, Kassel u. a. 2005, Sp. 1822 – 1823.

¹⁰ Werner Keil, *Basistexte der Musikästhetik und Musiktheorie*, Paderborn 2007, S. 332.

auf die poetische Idee des Ganzen, auf einen besonderen Punkt desselben hinzulenken — ist keineswegs von Berlioz erfunden; denn wir begegnen ihm schon vor der Haydnschen Periode. Das Capriccio von Sebastian Bach: „Auf die Entfernung eines sehr teuren Bruders“* ist hinreichend bekannt. «¹¹

Liszt verband mit seiner Gattungsidee kein festes Formmodell, sondern dass der Inhalt der Symphonischen Dichtung die Form prägt. Es war ein in der Programmmusik allgemein formuliertes Prinzip. Seiner Symphonischen Dichtung wurde des Öfteren eine „Formlosigkeit“ vorgeworfen, doch eröffneten die Werke in einer Zeit, in der die Symphonie in der Nachahmung Beethovenscher Modelle zu erstarren drohte, eine neue Freiheit im „Formdenken“. Dieses orientiert sich nicht an musikalisch vorgegebene Formschemata, sondern an der Idee, dass man die Strukturprinzipien der Symphonik jeweils einem individuellen „poetischen Gedanken“ unterordnet. Auch die Symphonische Dichtung geht durchaus von den Formkategorien der klassischen Symphonie aus.¹²

1. 3. Liszt „13 Symphonische Dichtungen“

Liszt veröffentlichte insgesamt dreizehn Sinfonische Dichtungen. Bei der „Heldenklage“, geschrieben in den Jahren 1849 bis 1850, wurden einige Themen aus seiner 1830 komponierten „Revolutionssinfonie“ entnommen und neu verarbeitet:

- Les Preludes (1848, UA 1854)
- Was man auf dem Berge hört (1848-50)
- Tasso (1849-50)
- Heldenklage (1849-1850)
- Prometheus (1850)
- Mazeppa (1851)
- Festklänge ((1853)
- Orpheus (1853-1854)
- Hungaria (1854)
- Hunnenschlacht (1857)
- Die Ideale (1857)
- Hamlet (1858)

¹¹ Vgl. Franz Liszt. Gesammelte Schriften, Band IV, Hildesheim, 1978 New York, S. 21-22.

¹² Vgl. Detlef Altenburg, Artikel »Symphonische Dichtung«, in: Ludwig Finscher (Hrsg.), *Die Musik in Geschichte und Gegenwart*, Sachteil, Bd. 9, Kassel u. a. 2005, Sp. 158-159.

- Von der Wiege bis zur Grabe (1881-82)¹³

Die ersten 12 Sinfonischen Dichtungen wurden alle in seiner „Weimarer Zeit“ geschrieben. „Von der Wiege bis zur Grabe“ wurde erst in einem späteren Lebensabschnitt von Liszt komponiert.¹⁴

Der Musikwissenschaftler Carl Dahlhaus hat darauf hingewiesen, dass es Liszt bei der Auseinandersetzung mit Werken der Bildenden Künste und der Weltliteratur in erster Linie um deren Sujets geht, die nahezu alle ausnahmslos Mythen sind: Dies gelte ebenso für Orpheus, Prometheus, Hamlet, Hungaria, Heldenklage wie auch für Tasso, Mazeppa und die Hunnenschlacht.¹⁵

Liszt komponierte noch zusätzlich zwei weitere Programmsinfonien:

- „Faust-Sinfonie in drei Charakterbildern“ (1854-1857)
- „Dante Sinfonie“(1855-1856).¹⁶

1. 4. „Programm Musik“ versus „Absoluter Musik“

Liszt gründete 1859 mit befreundeten Musikern anlässlich der ersten Tonkünstlerversammlung in Leipzig die sogenannte „Neudeutsche Schule“. Die von Schumann ins Leben gerufene „Neue Zeitschrift für Musik“, wurde unter dem Redakteur Franz Brendel ihr Sprachrohr.¹⁷

Einer der prominentesten Gegner der Musik von Franz Liszt und entschiedener Gegner der Programmmusik war Eduard Hanslick (1825-1904).¹⁸ Hanslick war Musikkritiker und erster Universitätsprofessor für Musikgeschichte in Wien.¹⁹ In seiner Abhandlung „Vom Musikalisch-Schönen“ schreibt er unter anderm, dass der einzige Inhalt der Musik aus »tönend bewegten Formen« bestehe. Seine Musikkritiken wurden aufgrund ihrer extremen Schärfe überall gelesen. Die Symphonischen Dichtungen von Franz Liszt hielt er für »Symphonische Unglücksfälle«. Sie seien Produkte einer »geistreich kolorierenden

¹³ Vgl. Ulrich Michels, dtv Atlas Musik. Band 2, *Musikgeschichte von den Anfängen bis zur Renaissance*, München 1977, S. 462.

¹⁴ Vgl. Barbara Mittler, Artikel, »Liszt, Franz«, in: Stanley Side (Hrsg.), *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*, Volume 14, Oxford 2001, S. 772.

¹⁵ Vgl Detlef Altenburg, Artikel »Symphonische Dichtung«, in: Ludwig Finscher (Hrsg.), *Die Musik in Geschichte und Gegenwart*, Sachteil, Bd. 9, Kassel u. a. 2005, Sp. 158.

¹⁶ Vgl. Michels 1977, S. 462.

¹⁷ Vgl. Werner Keil, *Musikgeschichte im Überblick*, Paderborn 2012, S. 234.

¹⁸ Vgl Barbara Meier, *Franz Liszt*. Rowohlt Taschenbuch 2008, S. 94–96.

¹⁹ Vgl. Keil 2012, S. 224.

Impotenz«. Für ihn war der erste Satz der Faust Symphonie ein entsetzliches Flickwerk und das Finale bloß der Versuch »ein wenig Beethoven zu spielen«.²⁰

Mit einer Gruppe von Musikern wandte sich Eduard Hanslick dediziert gegen die Neudeutsche Schule und deren Werke. Einer der berühmtesten Kritiker unter ihnen, die später vor allem Wagner bekämpften, war Johannes Brahms.²¹

1. 5. Die Symphonische Dichtung Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts

In der zweiten Hälfte des 19. und in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts hatte die Symphonische Dichtung ihre Blütezeit. Bedrich Smetana war einer der ersten Komponisten der diese Idee aufgriff. Der von ihm geschriebene Zyklus „Ma vlast“ zählt zu einem der bekanntesten Beispiele des neuen Types der Symphonik. Vorläufer der Symphonischen Dichtung bilden die Schauspielouvertüren von Beethoven und Mendelssohn.²²

Im späteren 19. und im 20. Jahrhundert wird in der Geschichte der Gattung der Begriff „Symphonische Dichtung“ nicht selten durch den Terminus „Tondichtung“ ersetzt. Beispiele hierfür wären Richard Strauss „Macbeth“ op. 23 und Jean Sibelius „En saga“ op. 9. Es finden sich vereinzelt auch speziellere Gattungsbezeichnungen wie „Ballade“, „Elegie“, „Legende“, „Lyrisches Poem“ oder „Rhapsodie“. Eine Reihe von Komponisten verwendete die unspezifische Gattungsbezeichnung wie „poem“ bzw. „Poeme“. Im englischen Sprachraum findet sich der Ausdruck „Tone-poem“. Bei Paul Dukas klingt der Bezug zur Symphonischen Dichtung gelegentlich sehr vage an. Einige französische Komponisten vermeiden ganz bewusst die Gattungsbezeichnung der Symphonischen Dichtung, da sie dem Vorwurf des „Wagnerisme“ entgehen wollten. Auch in anderen europäischen Ländern dürften in ähnlicher Weise die Komponisten auf bodenständige Traditionen der Instrumentalmusik wie auch auf etablierte Gattungsbezeichnungen wie jene der Fantasie, Fantasie-Ouvertüre oder Ballade zurückgegriffen haben. Sie wollten sich damit bewusst dem Parteienstreit in Deutschland und dessen Auswirkungen auf die Diskussion über Programmmusik entziehen.²³

²⁰ Vgl. Barbara Meier, *Franz Liszt*. Rowohlt Taschenbuch 2008, S. 94 – 96.

²¹ Vgl. Werner Keil, *Musikgeschichte im Überblick*, 2012, S. 234.

²² Vgl. Detlef Altenburg, Artikel »Liszt, Franz«, in: Ludwig Finscher (Hrsg.), *Die Musik in Geschichte und Gegenwart*, Personenteil, Bd. 17, Kassel u. a. 2005, Sp. 295 - 296.

²³ Vgl. Detlef Altenburg, Artikel »Symphonische Dichtung«, in: Ludwig Finscher (Hrsg.), *Die Musik in Geschichte und Gegenwart*, Sachteil, Bd. 9, Kassel u. a. 2005, Sp. 155.

2. Franz Liszts erster Kontakt mit Stoffen der Weltliteratur

Im Jahr 1823 reiste Liszt mit seinen Eltern nach Frankreich, wo er in Musiktheorie von »Ferdinando Paer« (seit 1824) und »Antonin Reicha« (seit 1826) unterrichtet wurde. Den Lebensunterhalt bestritt die Familie durch zahlreiche Auftritte des Sohnes.²⁴

2. 1. Religiöse Einflüsse

Interessant ist, dass in Liszts Leben zunehmend religiöse Themen Raum einnahmen. So ließ sich der 22-jährige Liszt beispielsweise von einem humanitär geprägten Katholizismus geradezu begeistern. Er wurde vom Buch des Priesters und Philosophen Felicite Robert de Lamennais (1782-1854) „Paroles d'un Croyant“ inspiriert. Was den jungen Liszt daran faszinierte, war das in dem Buch vorhandene liberale Gedankengut, welches sogar Strömungen des Deismus und Sozialismus umfasste. Besonders ansprechend fand er auch das von dem Autor propagierte christlich-soziale Ideal verbunden mit einem Aufruf an die Kirche, dass diese zusammenhalten solle und sich für die Verbrüderung der Menschen untereinander einsetzen solle. Sowohl unter Bezugnahme auf Lamennais sowie einen idealisierten Begriff von Musik (noch aus der Antike stammend) beschrieb Liszt im Rahmen seines bereits erwähnten kirchenmusikalischen Aufsatzes die Idee von der sogenannten Musik "humanitaire". Liszt zufolge hat die Kunst sowohl eine moralische als auch volkserzieherische Funktion und der Künstler einen entsprechend sozialen Auftrag. Liszt sagt weiterhin, dass die Musik Vermittlerin religiöser Inhalte sei und diese Inhalte eine sinn- und ordnungstiftende Stellung inne hätten. Auf diese Weise trägt Musik - so Liszt - zu der Bildung einer sozialen Gemeinschaft bei. Außerdem setzte er sich mit der Sozialphilosophie der Saint-Simonisten auseinander, was ebenfalls durch Lamennais zustande kam. Wenn er auch nicht Mitglied von deren Gesellschaft war, so nahm er doch an deren Versammlungen teil und war bestrebt, sein Leben nach den Saint-Simons-Grundsätzen auszurichten.²⁵ Die Bewegung der Saint-Simonisten fand besonderes Interesse bei Intellektuellen und Künstlern. Sie versprach eine neue Gesellschaftsordnung, deren Grundkonzept auf einer Dreieinigkeit von Kunst, Wissenschaft und Industrie aufbauen sollte. Vor allem Emile Barrault, der als

²⁴ Vgl Detlef Altenburg, Artikel »Liszt, Franz«, in: Ludwig Finscher (Hrsg.), *Die Musik in Geschichte und Gegenwart*, Personenteil, Bd. 17, Kassel u. a. 2005, Sp. 204.

²⁵ Vgl. Fink, Monika, *Wie Bilder klingen. Tagungsband zum Symposium »Musik nach Bildern«* (Hg., gem. mit Lukas Christensen), Wien /Berlin 2011, S. 57.

Vorreiter galt, thematisierte die religiöse und soziale Funktion der Künstler in der Gesellschaft.²⁶

Liszt studierte unter anderem neben der Schrift „De imitatione Christi“ von Thomas a Kempis in seinen Pariser Jahren intensiv die zeitgenössische Andachtsliteratur von Fürst Alexander von Hohenlohe. Liszt spielte bereits öfters mit dem Gedanken seine Virtuosen-Laufbahn als Pianist an den Nagel hängen und stattdessen Priester zu werden. Dass es aber letztendlich nie zu einem Abbruch seiner Karriere gekommen war, ist einzig und allein Liszts Vater, Adam zu verdanken. Nach der Konzerttournee in England (April bis Juni 1827) brachte der Tod des Vaters einen umso jähren Einschnitt in Liszts Entwicklung mit sich. Nach Beendigung der Englandreise hatten sich Vater und Sohn zur Erholung in das französische Boulogne-sur-Mer begeben, wo Vater Adam Liszt nach kurzer Krankheit am 28. Aug. verstarb. Einige Wochen später, nach dem Tod des Vaters zog die Mutter nach Paris, um sich um den sechzehnjährigen Jungen zu kümmern. Sie war 1824, vor der ersten Englandreise nach Raiding, in seinen Geburtsort zurückgekehrt.²⁷

2. 2. Literarische Einflüsse

Während der Zeit in Frankreich beschäftigte sich Liszt erstmals mit Johann Wolfgang von Goethes „Faust“.²⁸ Der Text des ersten Teils wurde bald nach dem Erscheinen (1808) ins Französische übersetzt und galt in Paris als modernes, romantisches Werk.²⁹ Da er in den Jahren von 1823 bis 1835 mit einigen Unterbrechungen in Paris lebte, lernte er dort mit hoher Wahrscheinlichkeit das Drama in der 1827 erschienenen Prosaübersetzung von Gerard de Neval kennen.³⁰ Liszt gehörte zu den Menschen, die den „Faust“ bewunderten und ihn zu den erhabensten Werken der Weltliteratur zählten.³¹

Generell gehörte Goethes „Faust“ in den 1830-er Jahren zu den einflussreichsten Werken der französischen Romantik.³² Bereits Hector Berlioz komponierte 1829 ein Chorwerk mit dem Titel „*Huit scenes de Faust*“. Er schickte eine Abschrift dem inzwischen 80-jährigen Dichter nach Weimar. Es bildete die Grundlage für das 1845 komponierte „*Damnation de Faust*“. Diese vierteilige dramatische Legende („Fausts Verdammnis“) wurde ein Jahr später

²⁶ Vgl. Detlef Altenburg, Artikel »Liszt, Franz«, in: Ludwig Finscher (Hrsg.), *Die Musik in Geschichte und Gegenwart*, Personenteil, Bd. 17, Kassel u. a. 2005, Sp. 207.

²⁷ Vgl. Edba., Sp. 205.

²⁸ Vgl. Dorothea Redepennig, *Liszt. Faust Symphonie*. München 1988, S. 12.

²⁹ Vgl. Werner Keil, *Musikgeschichte im Überblick*, Paderborn 2012, S. 235.

³⁰ Vgl. Redepennig 1988, S. 12.

³¹ Vgl. Constantin Floros, »*Die Faust-Symphonie von Franz Liszt. Eine semantische Analyse*«, in Heinz- Klaus Metzger, Rainer Riehn (Hrsg.), *Franz Liszt. Musik Konzepte 12*, München 1980, S. 49.

³² Vgl. Redepennig München 1988, S. 12.

an der Pariser Opera-Comique aufgeführt.³³ Ebenfalls unter dem Einfluss von Goethes Faust entstand seine 1830 geschriebene *Symphonie Fantastique*.³⁴

Berlioz präsentierte das Werk am 5. Dez. 1830 zu erstem Mal der Öffentlichkeit. Es hinterließ bei Liszt einen bleibenden Eindruck und weckte sein Interesse an der Synthese von Musik und Literatur. Zwischen Berlioz und Liszt entstand eine mehr als 25 Jahre andauernde Freundschaft.³⁵

2. 3. Der „Pariser Salon“

Im Paris der Julimonarchie war der „Romantische Salon“ zweifellos auch für Liszt von entscheidender Bedeutung. Der Salon ermöglichte dem Künstler unter anderem einen intellektuellen Austausch mit hohen Politikern. Liszt kam auch gleichermaßen mit der französischen Literatur und Malerei in Berührung. Er stand mit vielen der damals in Paris lebenden bekannten Literaten, Dichter, Musiker und Maler, so zum Beispiel mit Francois Rene de Chateaubriand, Emile de Girardin, Ernest Legouve, und George Sand (1834) in unmittelbaren Kontakt.³⁶ Weitere wichtige Persönlichkeiten die den Weg Liszts in dieser Zeit prägten waren unter anderem Balzac, Bellini, Cherubini, Chopin, Dumas, Delacroix, Gautier, Heine, Hugo, Lamartine, Meyerbeer, Musset, Rossini und Saint-Beuve. Sie zählten in den Pariser Jahren zu seinen Freunden mit denen er regelmäßig in Verbindung stand.³⁷

2. 4. Musikalische Einflüsse

Liszt erhielt maßgebliche Inspiration für sein künstlerisches Schaffen, als er sich nach seiner ersten Reise nach Genf im Frühjahr 1831 mit Nicolo Paganinis Musik beschäftigte. Paganini spielte 1831 zum ersten Mal in Paris, wobei Liszt ihn bei diesem Anlass wohl noch nicht gehört hat. So ist bis heute nicht bekannt, wann genau er Paganini zum ersten Mal traf. Fest steht jedoch, dass die Begegnung mit Paganinis Kunst 1832 zu einem Schlüsselerlebnis für Liszt wurde. Es war sowohl die technische Perfektion Paganinis als auch dessen Wirkung auf das Publikum, die Liszt an ihm so faszinierten. Hinzu kam Paganinis Ausdrucksvielfalt.

³³ Vgl. Werner Keil, *Musikgeschichte im Überblick*, Paderborn 2012, S. 235.

³⁴ Vgl. Dorothea Redepennig, *Liszt. Faust Symphonie*. München 1988, S. 12.

³⁵ Vgl. Detlef Altenburg, Artikel »Liszt, Franz«, in: Ludwig Finscher (Hrsg.), *Die Musik in Geschichte und Gegenwart*, Personenteil, Bd. 17, Kassel u. a. 2005, Sp. 206.

³⁶ Vgl. Ebda., S. 208.

³⁷ Vgl. Peter Hollfelder, *Internationales Chronologisches Lexikon. Klaviermusik*, 1999 Wilhelmshaven, S. 94.

Es waren diese Eindrücke, die Liszt dazu veranlassten einen neuen Klavierstil zu entwickeln und sich intensiven technischen Studien zu widmen.³⁸

3. Wanderjahre des Komponisten

3. 1 Schweiz (1835-1839)

Ende 1832 lernte Liszt in einem der Pariser Salons die Gräfin Marie d`Agoult (geb. de Flavigny) kennen. Sie war zum Teil in Frankreich sowie in Deutschland aufgewachsen und von den geistigen Strömungen beider Länder geprägt. Marie entstammte einer Frankfurter Bankiersfamilie und war seit 1827 mit dem Offizier Charles d`Agoult verheiratet.³⁹ Aus dieser, für sie unglücklichen Ehe, gingen zwei Kinder hervor.⁴⁰ Der Graf war 15 Jahre älter als Marie und ihre Klugheit, Schönheit und Geschmack fanden viele Bewunderer. Zudem war sie eine äußerst temperamentvolle Persönlichkeit.⁴¹ Marie war bekannt dafür, dass sie sich stark für die Ideen der zeitgenössischen Dichter einsetzte. Ebenso zeigte sich auch Liszt von ihrem gesellschaftlichen Rang und ihrer Bildung stark beeindruckt. Sie verliebten sich ineinander und trafen sich zunächst heimlich in Liszts Pariser Wohnung. Nach dem Tod ihrer ältesten Tochter suchte Marie Zuflucht bei Liszt. Die Situation wurde Ende Mai des Jahres 1835 gesellschaftlich unhaltbar. Sie verließen Paris und ließen sich in Genf nieder.⁴²

Liszts kompositorisches Hauptergebnis dieses „Schweizer Jahres“ ist das „Album d`un voyageur“. Ein großangelegtes Opus von 19 Stücken, die gewiss nicht für einen zusammenhängenden Konzertvortrag gedacht sind, da sie insgesamt rund zwei Stunden Spieldauer beanspruchen würden. Dieses imaginative Sammelwerk musikalischer Poesie ist gegliedert und lässt sich in drei Kapitel einteilen:

- I. „Impressions et poesies“
- II. „Fleurs melodiques des Alpes“
- III. „Paraphrases“

Der Druckausgabe, die 1842 erschien, hat Liszt ein Vorwort beigegeben. In diesem erläutert er sein Konzept über die Neuheit seiner »poetischen« Musik:

³⁸ Vgl. Detlef Altenburg, Artikel »Liszt, Franz«, in: Ludwig Finscher (Hrsg.), *Die Musik in Geschichte und Gegenwart*, Personenteil, Bd. 17, Kassel u. a. 2005, Sp. 206-207.

³⁹ Vgl. Ebda. Sp. 208.

⁴⁰ Vgl. Barbara Mittler, Artikel, »Liszt, Franz«, in: Stanley Side (Hrsg.), *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*, Volume 14, Oxford 2001, S. 759.

⁴¹ Vgl. Barbara Meier, Franz Liszt, Rohwolt Verlag 2008.

⁴² Vgl. Altenburg 2005, Sp. 208.

»In dem Maße, wie die Instrumentalmusik Fortschritte macht, sich weiter entwickelt, sich von alten Fesseln befreit, strebt sie danach, sich mehr und mehr mit dieser Idealität zu erfüllen, die den Höhepunkt der plastischen Künste bezeichnet; sie will nicht mehr eine einfache Zusammenstellung von Tönen sein, sondern eine poetische Sprache, die vielleicht mehr als die Poesie selbst geeignet ist, alles das auszudrücken, was unseren altgewohnten Horizont erweitert, alles das, was sich der trockenen Zergliederung entzieht, was sich in den unzugänglichen Tiefen unstillbarer Sehnsucht, unendlicher Ahnung bewegt.«⁴³

Liszt forderte im Jahre 1855 die Stücke von seinem Verleger erneut zur Überarbeitung zurück. Insgesamt besteht der Zyklus aus neun Stücken die Natur- und Landschaftseindrücke wiedergeben.⁴⁴

- Nr. 1 „Tells Kapelle“
- Nr. 2 „Au lac de Wallenstadt“
- Nr. 3 „Pastorale“
- Nr. 4 „Au bord d'une source“
- Nr. 5 „Orage“
- Nr. 6 „Vallee d`Obermann“
- Nr. 7 „Eglogue“
- Nr. 8 „Le mal du pays“
- Nr. 9 „Les cloches de Geneve“⁴⁵

3. 2. Italien

Im Oktober 1836 hatten Liszt und Marie ihre Genfer Wohnungen aufgegeben. Sie zogen für ein halbes Jahr wieder nach Paris und waren anschließend in Nohant zu Gast bei Geroge Sand. Das Leben »ohne festen Wohnsitz«, ging noch zwei Jahre weiter, mit wechselnden Aufenthalten in Ober- und Mittelitalien. Die Hauptstationen waren Anfang 1838 Mailand und von November 1838 bis Januar 1839 Venedig. Abschließend verbrachten sie das erste Halbjahr 1839 auch in Rom.⁴⁶

Liszt hat während dieser zwei italienischen Jahre sein Verständnis für die bildenden Künste vertieft. Es kam zu einer überreichen Fülle an Begegnungen mit großen Kunstwerken. Den Gedanken einer großen Einheit der Kunst hat Liszt geradezu emphatisch vorgetragen. An seinen Freund Berlioz schreibt er in einem seiner letzten Reisebriefe:

⁴³ Vgl. Wolfgang Dömling, *Franz Liszt*, München 2011, S. 32.

⁴⁴ Vgl. Peter Hollfelder, *Internationales Chronologisches Lexikon. Klaviermusik*, Wilhelmshaven 1999, S.95.

⁴⁵ Vgl. Ebda., S.96.

⁴⁶ Vgl. Dömling 2011, S. 36-37.

»Die Kunst bot sich meinen Augen in ihrer ganzen Herrlichkeit dar; sie enthüllte sich mir in ihrer Universalität und in ihrer Einheit. Mit meinem Fühlen und Denken drang ich jeden Tag tiefer ein in die verborgene Verwandtschaft, die die Werke des Genies verbindet. Raffael und Michelangelo ließen mich Mozart und Beethoven besser verstehen. Giovanni Pisano, Frau Beato und Francia erklärten mir Allegri, Marcello und Palestrina; Tizian und Rossini erschienen mir wie zwei Gestirne auf gleicher Bahn. Das Colosseum und der Campo Santo stehen der Eroica und dem Requiem nicht so fern wie man denkt. Dante fand seinen bildlichen Ausdruck in Orcagna und Michelangelo; vielleicht findet er eines Tages seinen musikalischen Ausdruck in einem Beethoven der Zukunft.«⁴⁷

Annees de pelerinage, Deuxieme annee - Italie

Liszts Italienreise enthält insgesamt sieben Stücke, sowie einen dreiteiligen Anhang „Venezia e Napoli“. Dieser 1840 komponierte, aber erst 1861 nach gründlicher Umarbeitung herausgegebene Anhang „Venezia e Napoli“ besteht aus den drei Stücken „Gondoliera“, „Canzone“ und „Tarantella“.

- Nr. 1 „Lo Sposalizio“ (nach einem Gemälde Raffaels in der Brera-Kapelle in Mailand).
- Nr. 2 „Il Penseroso“, (nach einer Statue Michelangelos am Grabmal Giuliano di Medicis in der San-Lorenzo-Kirche Florenz).
- Nr. 3. „Canzonetta del Salvator Rosa“ (nach einem Lied des Komponisten Giovanni Battista Buononcini).
- Nr. 4 „Sonetto 47 del Petrarca“
- Nr. 5 „Sonetto 104 del Petrarca“
- Nr. 6 „Sonetto 123 del Petrarca“
zunächst für Klavier und Tenor (1838/39), 1850 umgearbeitet für Solo-Klavier
- Nr. 7 Apres une lecture du Dante, Fantasia quasi Sonata⁴⁸

Insgesamt beschäftigt sich Liszt 50 Jahre lang mit den drei Jahrgängen den „Annees de pelerinage“. Dieses entwickelte sich zum seinem Hauptwerk des Klaviermusikschaffens. Das Gesamtkunstwerk umfasst alles in allem drei Jahrgänge.⁴⁹

⁴⁷ Vgl. Wolfgang Dömling, *Franz Liszt*, München 2011, S. 42.

⁴⁸ Vgl. Peter Hollfelder, *Internationales Chronologisches Lexikon. Klaviermusik*, Wilhelmshaven 1999, S.96.

⁴⁹ Vgl. Detlef Altenburg, Artikel »Liszt, Franz«, in: Ludwig Finscher (Hrsg.), *Die Musik in Geschichte und Gegenwart*, Personenteil, Bd. 17, Kassel u. a. 2005, Sp. 292.

3. 2. 1. „Il Penseroso“

Bei dem Klavierstück „Il Penseroso“ vertont Liszt Michelangelos Grabskulptur Lorenzo de` Medici. Es handelt es sich um eine musikalische Allegorie tiefster Melancholie und Ichversunkenheit. In klanglichen Abwandlungen kehrt das monotone - fast auf einem Ton verharrende Thema im Rhythmus eines Trauermarschs - absteigend in den tiefen Bereich der Kontraoktave achtmal wieder. Die Statik der Komposition und die hartnäckige Wiederholung eines Tons bringen das sich stets in sich kreisende Nachdenken zum Vorschein. Im Gegensatz zu dieser extremen Einförmigkeit stehen Liszts harmonischen Besonderheiten:

- leere Quinten
- übermäßige Dreiklänge
- häufiger Gebrauch von Dissonanzen
- unaufgelöste, modulierende Sept- und Nonenakkorde mit Akzenttragenden Vorhalten

Solche zukunftsweisenden Klänge finden sich zwanzig Jahre später in Richard Wagner „Tristan“.⁵⁰

Diether de la Motte stellt in seiner 1976 erschienen „Harmonielehre“ über „Il Penseroso“ die These auf, dass die Harmonik, durch die Statue angeregt, nunmehr nicht mehr „komponiert“, sondern „gedacht“ werde.

„Bachs »Musikalisches Opfer« zur Verherrlichung eines Monarchen, »dessen Größe und Stärke, gleich wie in allen Kriegs- und Friedens-Wissenschaften, also auch besonders in der Musik, jedermann bewundern und verehren muß«, ist kein pompös besetztes mehrhöriges Werk. (So hätte man um 1600 Größe und Stärke gepriesen.) In zwei Ricercaren, einer Fuge, einer Sonate, einem Canon perpetuus und acht Canones diversi als Ausarbeitung des königlichen Themas werden dessen unerschöpfliche Möglichkeiten aufgezeigt und so der Erfinder dieses Themas gepriesen: Ihm wird das schmeichelhafte Kompliment gemacht, diese Möglichkeiten vorausgesehen und aus Bach herausgefordert zu haben. Größe und Stärke des Geistes stellt sich dar in höchster kontrapunktischer Kunst. Hundert Jahre später: Liszt schreibt, angeregt von einer Statue Michelangelos, das Klavierstück „Il Penseroso“ (1839). Eine Art Trauermarsch; Melodie – Repetition auf einen Ton – so gut wie nicht vorhanden. Jetzt ist die Harmonik zu der Dimension geworden, in der die wesentlichen Gedanken gedacht werden. Il Penseroso, der Denker, der hinter die Dinge sieht, findet klingende Gestalt in universaler

⁵⁰ Vgl. Barbara Meier. *Franz Liszt*, Rohwolt Verlag 2008, S. 43.

harmonischer Ausdeutung des Tones E; Melodie in einem Ton, der sich von Klang zu Klang verwandelt.“⁵¹

Lento

Anfangstakte des „Il Penseroso“⁵²

Er schreibt weiter:

„Als Mollterz über Cis, Quinte in a-moll, kleiner Sept über Fis, Sextvorhalt über Gis, Durterz über C, Quartvorhalt über H und als Akkordfundament erklingt E im Thema dieser Komposition. Wenig Takte später ein ähnlicher Erweis überlegenen Denkvermögens: Unter gleichfalls liegender Melodie werden verschiedenen Fortschreitmöglichkeiten des übermäßigen Dreiklangs durchdacht.“⁵³

⁵¹ Diether de la Motte, *Harmonielehre*, Kassel 1976, S.237.

⁵² Vgl. http://static.classicpianosolos.com/sheetmusic/liszt/various_original_works_liszts161_2.pdf, recherchiert, am 09.06.2014.

⁵³ Diether de la Motte, *Harmonielehre*, Kassel 1976, S. 237.

„Il Penseroso“ (Takt 9-13)⁵⁴

Interessant ist, dass Diether de la Motte in seiner Harmonielehre das Kapitel „Liszt“ mit Bachs „Musikalischem Opfer“ einleitet. Diese Verbindung findet man auch bereits in Arnold Schönbergs „Die formbildenden Tendenzen der Harmonie“, wo das Kapitel der Rhapsodien, jene von Brahms und Liszt, ebenfalls mit dem „Musikalischen Opfer“ von Bach einleitend beginnen.⁵⁵

3. 2. 2. „Lo Sposalizio“

„Lo Sposalizio“ ist Liszts erste „Station“ seiner Italienreise. Es ist der Versuch Raffaels Gemälde (die Vermählung Marias) musikalisch zu übertragen. In der Komposition spielen die auf dem Bild gezeichneten Nebenfiguren keine besondere Rolle. Vielmehr komponiert Liszt eine Reflexion über das Bild. Das Stück beginnt mit einem pentatonischen Glockenmotiv, das immer wieder in anderen Tonarten verarbeitet wird. Mit einem Terzenmotiv („Andante quieto“) wird Gelöbnis angedeutet, fragend im Sopran, antwortend im Tenor. Der ausgedehnte Mittelteil stellt die Wirkung des Bildes auf den Betrachter dar.⁵⁶

Diether de la Motte über das Werk „Lo Sposalizio“ von F. Liszt:

„Aber es gibt noch einen anderen Weg in die Zukunft, und zwar den über die ferne Vergangenheit. Dem Hörer wird die Abkehr von der Tonalität hier weniger bewußt, da das verwandte Klangmaterial der vertraute Dreiklang ist. Hier wird die Welt funktionsbezogener Klänge verlassen durch Annäherung an die im ersten Kapitel dieses Buches dargestellte Technik der Klangverbindung um 1600. Motetten dieser Zeit muß Liszt gekannt haben; läßt der Titel seines Klavierstücks »Sposalizio« (Hochzeit) von 1839 doch vermuten, dass bewusst angespielt wird auf alte Kirchenmusik.“⁵⁷

⁵⁴ Vgl. http://static.classicpianosolos.com/sheetmusic/liszt/various_original_works_liszts161_2.pdf, recherchiert, am 09.06.2014.

⁵⁵ Vgl. Arnold Schönberg, *Die Formbildenden Tendenzen der Harmonie*, 1954 New York, S. 171.

⁵⁶ Vgl. Barbara Meier. Franz Liszt, Rohwolt 2008, S. 41.

⁵⁷ Diether de la Motte, *Harmonielehre*, Kassel 1976, S. 247.

„Lo Sposalizio“ (Takt 9-10)⁵⁸

Interessant ist bei der Komposition vor allem auch Takt 40, da sich dort zur gleichen Zeit zwei verschiedene Tonarten ausfindig machen lassen. Im Violinschlüssel wäre dies mit den Tönen c - e - g - c → C - Dur und im Bassschlüssel hätte man mit den Tönen g - d - g → G - Dur. Diese Bitonale Stelle ist äußerst zukunftsweisend, da man solche Passagen erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts beziehungsweise Anfang des 20. Jahrhunderts auffinden kann.

Diether de la Motte schreibt weiter:

„Auch die Harmonisierung der Melodie des Mittelteils spielt an auf die Musik um 1600. Die klassische Kadenz wird überwunden, indem ihre Klangfolge vertauscht und damit Funktionalität neutralisiert wird.“⁵⁹

„Lo Sposalizio“ (Takt 38-41)⁶⁰

⁵⁸ Vgl. http://static.classicpianosolos.com/sheetmusic/liszt/various_original_works_liszts161_1.pdf, recherchiert, am 09.06.2014.

⁵⁹ Diether de la Motte, *Harmonielehre*, Kassel 1976, S. 247.

⁶⁰ Vgl. http://static.classicpianosolos.com/sheetmusic/liszt/various_original_works_liszts161_1.pdf, recherchiert, am 09.06.2014.

3. 3. Großterzbeziehungen im Schaffen Liszt

3. 3. 1 Harmonische Struktur des Faust Satzes

Der Faust-Satz besteht aus fünf stark kontrastierenden Themen und lässt den Grundriss einer Sonatenhauptsatzform erkennen.⁶¹

Der übermäßige Dreiklang (c-e-gis) bildet beim ersten Thema eine zentrale Rolle. Die langsame Einleitung setzt sich aus drei Motivgruppen zusammen, die nahtlos ineinander übergehen.⁶² Die erste Motivgruppe ist eine chromatisch abwärts versetzte Folge von vier übermäßigen Dreiklängen. Sie umfasst somit alle 12 Töne der Oktave und wird daher gern als erstes „Zwölftonthema“ in der Musikgeschichte bezeichnet. Allerdings hat sie mit den Prinzipien der Dodekaphonie, außer dass sie zwölf Töne hat, nichts gemeinsam. Die zweite Motivgruppe besteht aus den übermäßigen Dreiklängen f-a-cis und e-gis-c. Die fallende große Septime hat für die Themenbildung eine äußerst zentrale Bedeutung. Auch die dritte Motivgruppe entwickelt sich aus einem dreitönigem Seufzer Motiv das für das Geschehen des weiteren Satzverlaufes entscheidend ist.

Der übermäßige Dreiklang c – e - gis tritt am häufigsten auf und bildet die Ecktöne aller Motive. Er ist somit der Zentrale Klang der ersten 11 Takte.⁶³

Der Bauplan des ersten Satzes der Symphonie ist nach Großterzbeziehungen strukturiert. Dabei bilden die Töne as, c und e die musikalischen Zentren. Beim ersten Thema bildet der Ton as ein zentrales Zentrum und die Tonart des zweiten Themas ist c - Moll. Das Seitenthema und das Schlussthema stehen jeweils in E - Dur (teilweise in C – Dur) und die Haupttonart des ersten Satzes ist in c - Moll.⁶⁴

Diether de la Motte vergleicht in seiner »Harmonielehre« Liszts »Penseroso« mit dem ersten Satz von der »Faust-Sinfonie«:

»Faust wird von Liszt 1854 in ähnlicher Weise als ein Penseroso gezeichnet im ersten Satz seiner Faust-Sinfonie. Ein alle 12 Töne enthaltendes tonal unbestimmbares Thema aus vier übermäßigen Dreiklängen, an dessen Ende sich ein konsonanter Sextakkord in einen übermäßigen Dreiklang auflöst, für den ausgetretene Denkwege nicht existieren.«⁶⁵

⁶¹ Vgl. Detlef Altenburg, Artikel »Liszt, Franz«, in: Ludwig Finscher (Hrsg.), *Die Musik in Geschichte und Gegenwart*, Personenteil, Bd. 17, Kassel u. a. 2005, Sp. 298.

⁶² Vgl. Constantin Floros, »Die Faust-Symphonie von Franz Liszt. Eine semantische Analyse«, in Heinz-Klaus Metzger, Rainer Riehn (Hrsg.), *Franz Liszt. Musik Konzepte 12*, München 1980, S. 52.

⁶³ Vgl. Dorothea Redepennig, *Liszt. Faust Symphonie*. München 1988, S. 25 – 27.

⁶⁴ Vgl. Floros 1980, S. 61.

⁶⁵ Diether de la Motte, *Harmonielehre*, Kassel 1976, S. 238.

3. 3. 2 Das Präludium des „Sonett 47 del Petrarca“

Das Phänomen, dass symmetrische Klänge symmetrische Zirkel erzeugen, auf denen sich Akkorde bewegen können, ist keineswegs neu. Bei Beethoven und Schubert sind geschlossene Zirkel noch recht selten – später, bei Liszt fast die Regel.⁶⁶

Mediantische Beziehungen gab es aber bereits vor Liszt zu hören bei den Klaviersonaten von Beethoven. Berühmte Beispiele dafür wären die G - Dur Sonate op. 31 Nr. I (1801 – 1802) und die Waldsteinsonate op.53 (1803 – 1804). Auch Franz Schubert hatte eine Vorliebe für den »Dreitonartenplan«, da dem Kopfsatz des Streichquintetts op. 163 (1828) die Tonarten C - Dur, Es - Dur und G - Dur zugrunde liegen. Die Erneuerung bei Liszt war es allerdings, dass er einem tonalen Zentrum als »Gegenzentrum« die große Oberterz und die große Unterterz gegenüberstellt⁶⁷

Ein Beispiel für einen Großterzzirkel findet sich bei Liszt „Annees de Pelerinage“ in seinem „Sonett del Petrarca Nummer 47“.

- erster Takt → in A-Dur gehalten
- zweiter Takt → Modulation nach Cis-Dur
- dritter Takt → Modulation nach F-Dur
- vierter Takt → erneut in A-Dur⁶⁸

⁶⁶ Vgl. Peter Sabbagh, Die Entwicklung der Harmonik bei Skrjabin, 2001, S. 133-134.

⁶⁷ Vgl. Constantin Floros, »Die Faust-Symphonie von Franz Liszt. Eine semantische Analyse«, in Heinz- Klaus Metzger, Rainer Riehn (Hrsg.), Franz Liszt. Musik Konzepte 12, München 1980, S. 52.

⁶⁸ Vgl. Sabbagh 2001, S. 133-134.

Années de Pèlerinage (2^{de} année)

Erschienen 1858

IV. Sonetto 47 del Petrarca

Preludio con moto

15.

mf
ritenuto
cresc. molto
rall.
accentuato
riten.

Annees de Pelerinage, Sonett del Petrarca 47⁶⁹

Auch in den Strophen des Sonetts finden sich nach Diether de la Motte
Großterzbeziehungen:

»Man studiere dazu das Sonetto del Petrarca, 1838 als Lied wie auch in Klavierfassung ausgearbeitet. Die Strophen in Des-, G-, und Des-dur zeigen die Kleinterz-Disposition im großen, die Einleitung im Detail die Großterzbeziehung: Dreiklänge auf A, Cis, F, und wiederum A bereiten die erste Strophe (in Des-dur) vor. «⁷⁰

4. Dante-Rezeption

4. 1. Zur Person „Dante“

Das Geburtsdatum Dantes ist nicht eindeutig verifizierbar. Vermutlich wird er zwischen 14. Mai und 13. Juni 1265 in Florenz geboren und stirbt am 13./14. September 1321 in Ravenna.

⁶⁹ Vgl. http://japanese.imsip.info/files/imglnks/usimg/6/60/IMSLP98351-PMLP09970-Liszt_Klavierwerke_Peters_Sauer_Band_6_15_Anees_de_Pelerinage_2_scan.pdf, recherchiert, 07.06. 2014.

⁷⁰ Diether de la Motte, *Harmonielehre*, Kassel 1976, S. 241.

Dante war ein Politiker, Dichter und Gelehrter. Sein Geburtsort, -jahr und -monat wurden aus Dantes Angaben in der „Commedia“ abgeleitet. Dies bedeutet, dass sie aus einem fiktionalen Text entstammen und nicht belegbar sind. Das einzig dokumentierte Datum Dantes ist der Tag seiner Taufe (26.März 1266). Das Universalgenie verbrachte seine Jugend in Florenz, wo er auch aktiv am politischen Leben mitwirkte. Nachdem er aus der Stadt, aufgrund politischer Umstände verbannt worden war, wurde am 10. März 1302 und am 15. Oktober 1315 zweimal das Todesurteil über ihn verhängt. Die wichtigsten Stationen in der Zeit seines Exils waren Ravenna und Verona. In Ravenna verstarb er auch.⁷¹

4. 1. 1. Zur „Göttlichen Komödie“

Die „Göttliche Komödie“ wurde ungefähr im Jahr 1320 vollendet. Als Dante zu dichten begann (1283) war eine einheitliche italienische Schriftsprache noch kaum gefestigt. Er verfasste seine Lehr- und Streitschriften über Beredsamkeit, Staatsrecht und Erdkunde in Latein ab. Durch Kenntnis dieser Sprache, wurde ihm eine Form der höheren Bildung vermittelt. Die „Lateinische Schule“ schimmert auch im Ausdruck seiner italienischen Dichtung hindurch. Sein Sprachdenken orientiert sich an den Scholastikern und Mystikern wie Albertus Magnus oder Thomas von Aquin.⁷²

Dantes Neigung zur Musik und sein musikalisches Wissen ist unbestritten. Es wird angenommen, dass er Musiktheorie im Rahmen des Quadriviums studierte und Musiktraktate von Boethius und Augustinus kannte. In seiner „Commedia“ werden etwa 20 Musikinstrumente seiner Zeit erwähnt. Es sind unter anderem Metaphern aus dem Wortbereich der Musik sowie metaphorische Verweise auf Naturlaute. In der „Commedia“ finden sich auch Verweise auf zeitgenössische musikhistorische Fakten. Er war mit allen Kompositionsstilen seiner Zeit vertraut und kannte auch die instrumentale Begleitung zum Gesang. Auch lassen sich einige Hinweise auf monodischen und gregorianischen Choral, auf Vokalmusik für Soli und Chor ausfindig machen. Polyphone Kompositionstechniken werden ebenso erwähnt. Berühmte Musiker werden von Dante genannt (Bertran de Born und Folquet de Marseille) und einige Tänze so z. B. die „tresca“.⁷³

Das Schaffen von Dante regte viele Komponisten im Laufe des 15. und 16. Jahrhunderts zu „Dante-Vertonungen“ an. So vertonten Josquin Desprez und Adrain Willaert Gedichte von

⁷¹ Vgl. Caroline Schneider-Kliemet, Artikel »Dante Alighieri«, in Ludwig Finscher (Hrsg.), Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Personenteil, Bd. 5, Kassel u. a. 2005, Sp. 390.

⁷² Vgl. Dante Alighieri. *Die göttliche Komödie*, München, 2002, S. 9-10.

⁷³ Vgl. Schneider-Kliemet 2005, Sp. 391.

Dante, die allerdings nicht erhalten sind. Im 19. Jahrhundert setzte erst ein wirkliches Interesse für die Werke Dantes ein.

Komponisten, die sich Dantes Werk annahmen waren unter anderem: Donizetti, Verdi, Rachmaninow, Carl Ditter von Dittersdorf, Puccini, Monteverdi, Rossini, Busoni und Reger.⁷⁴

4. 2. „Dante Sonate“

Die „Dante-Sonate“ trägt den Titel „Après une Lecture de Dante“ mit dem Untertitel „Fantasia quasi Sonata“. Es ist das siebte und letzte Stück des zweiten Heftes seiner Italienreise. Der erste Entwurf stammt aus dem Jahre 1837 und ist zweisätzig angelegt. Zwei Jahre später präsentierte Liszt das Werk bei einem Konzert in Wien 1839 zum ersten Mal der Öffentlichkeit. 1849 arbeitet Liszt das Werk zu einer einsätzigen und endgültigen Fassung um.⁷⁵

Der „Dante Sonate“ liegen die Verse 73-142 aus dem fünften Gesang der Divinia Commedia zugrunde. Sie stellen die Qual der Verdammten und die Liebespoesie der Francesca da Rimini dar.⁷⁶ Das „Presto-Thema“ (in d-Moll gehalten) steht für die Wehklagen der Seelen in der Hölle und während „das Andante-Thema“ (in Fis-Dur notiert) dagegen die Seligkeit der in den Himmel Aufgenommenen darstellt.⁷⁷

Erstes Thema, d- Moll⁷⁸

⁷⁴ Vgl. Caroline Schneider-Kliemet, Artikel »Dante Alighieri«, in Ludwig Finscher (Hrsg.), Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Personenteil, Bd. 5, Kassel u. a. 2005, Sp. 392.

⁷⁵ Vgl. Ernst Hertrich, *Annees de Pelerinage. Deuxieme Annee. Italie*, Berlin 2010, S. 3.

⁷⁶ Peter Hollfelder, *Internationales Chronologisches Lexikon. Klaviermusik*, Wilhelmshaven 1999, S.96.

⁷⁷ Vgl. Hertrich 2010, S. 3.

⁷⁸ Vgl. http://en.wikipedia.org/wiki/Dante_Sonata#mediaviewer/File:Dante_Sonata_1.png, recherchiert, am 29. 05. 2014.

Zweites Thema, Fis Dur⁷⁹

4. 2. 1. Von Schuberts Wandererfantasie über die Dante Sonate zur h-Moll Sonate

Bereits in Franz Schuberts 1822 komponierten Klavier- „Fantasie“ C-Dur op. 15, („Wanderer-Fantasie“), laufen vier zyklische Sätze mit einer kleinen Atempause ineinander: Allegro con fuoco – Adagio, Presto – Allegro. Schuberts formale Ausgestaltung ist dabei zukunftsweisend. Thematischer Keim aller Sätze Motiv zu Beginn Werkes, welches Schubert selbst aus einem seiner Lieder „Der Wanderer“ entnommen hatte. Aus diesem Element wird das Werk gewonnen, in eigenwilliger Kombination formaler Prinzipien: Improvisatorische Elemente gehen einher mit entwickelnder Variation. Elemente der Sonatensatzform lassen sich ausfindig machen.⁸⁰

Schubert Wanderer-Fantasie C- Dur, Anfangstakte⁸¹

Die Verschmelzung zu einem auch äußerlich zusammenhängenden Gebilde war lange Zeit der Gattung der Fantasie vorbehalten.⁸² Auch bereits neben der Schubertschen Wanderer-Fantasie gilt Schumanns Fantasie op. 17 als ein Versuch, das übliche viersätzig

⁷⁹ Vgl. http://en.wikipedia.org/wiki/Dante_Sonata#mediaviewer/File:Dante_Sonata_3.png, recherchiert, am 29. 05. 2014.

⁸⁰ Vgl. Clemens Kühn, *Formenlehre*, Kassel 1987, S. 179.

⁸¹ Vgl. <http://japanese.imslp.info>

/files/imglnks/usimg/4/4e/IMSLP53591-PMLP86693-

Schubert_Werke_Breitkopf_Serie_11_No_108_Op_15.pdf, recherchiert, am 22. 04. 2014.

⁸² Vgl. Thomas Schmidt Beste, *Die Sonate*, Kassel 2006, S. 162.

Sonatenmodell frei abzuändern.⁸³ Derjenige Komponist der als erster die Verschmelzung der Mehrsätzigkeit mit der Einseitigkeit verwirklichte, war allerdings Liszt. In seiner h-Moll Sonate von 1852/53, die Robert Schumann gewidmet ist, greift Liszt auf Elemente der mehrsätzig-einsätzigen Fantasie zurück. Während Liszt bei seiner „Dante Fantasie“ aus dem Jahr 1838 diese noch als „Fantasia quasi sonata“ betitelt, stellte er sich jetzt dem Anspruch der Gattung nun ganz explizit.⁸⁴

Liszts „Dante Sonate“ kann durchaus als Vorgängerwerk der h-Moll Sonate betrachtet werden. Der spieltechnische pianistische Anspruch ist der derselbe. Die Komposition schien ihm allerdings nicht hinreichend ausgearbeitet, um den Titel „Sonate“ uneingeschränkt zu rechtfertigen.⁸⁵

Die h-Moll-Sonate weist in formaler Hinsicht vielfältige Berührungspunkte mit einigen anderen seiner größeren Klavierwerke, der Kompositionen für Klavier und Orchester sowie der Symphonischen Dichtung auf. Dies gilt gleichermaßen für das Prinzip der Mehrsätzigkeit in der Einsätzigkeit also der Multifunktionalität und damit der Mehrdeutigkeit der einzelnen Formteile.

Unter den Klavierwerken Liszts nimmt sie dennoch eine Ausnahmestellung ein. Das Stück hat im Gegensatz zur »Dante Sonate« (373 Takte) 760 Takte. Die Länge beträgt ungefähr eine halbe Stunde und verzichtet überdies auf jede programmatische Überschrift. Sie wurde insbesondere mit Goethes Faust in Verbindung gebracht.⁸⁶

Der Inhalt, der bei der h-Moll-Sonate die Form bestimmt, ist die Gattung selbst. Ihr Sujet wird durch ihren Titel bezeichnet: »Sonate«.⁸⁷

Liszts Kompositionen runden sich oft durch ein Thema für alle Sätze ab. Zusätzlich oder durch Wiederaufnahme der Themen sind sie im Finale zyklisch.⁸⁸ Das thematische Material bei der h-Moll Sonate wird von drei exponierten Grundgedanken innerhalb der ersten 17 Takte abgeleitet.⁸⁹

⁸³ Vgl. Wolfgang Dömling, *Franz Liszt*, München 2011, S.72.

⁸⁴ Vgl. Thomas Schmidt Beste, *Die Sonate*, Kassel 2006, S. 162.

⁸⁵ Vgl. Ebda., S. 200.

⁸⁶ Vgl. Detlef Altenburg, Artikel »Liszt, Franz«, in: Ludwig Finscher (Hrsg.), *Die Musik in Geschichte und Gegenwart*, Personenteil, Bd. 17, Kassel u. a. 2005, Sp. 293.

⁸⁷ Vgl. Michael Heinemann. *Liszt. Klaviersonate h-Moll*. München 1993, S. 19.

⁸⁸ Vgl. Ulrich Michels, dtv Atlas Musik. Band 2, *Musikgeschichte von den Anfängen bis zur Renaissance*, München 1977, S. 447.S. 447.

⁸⁹ Vgl. Peter Hollfelder, *Internationales Chronologisches Lexikon. Klaviermusik*, Wilhelmshaven 1999, S.95.

4. 3. „Dante Symphonie“

Nach langer vorbereitender Planung komponierte Liszt in den Jahren 1855 bis 1856 seine „Dante Symphonie“. Die Erstaufführung fand ein Jahr später in Dresden unter seiner Leitung am 7. November 1857 statt. In Druck erschien die Komposition 1859 bei Breitkopf & Härtel.⁹⁰ Nach der Uraufführung zeigte sich das Publikum äußerst zurückhaltend.⁹¹

Das Werk entstand parallel zur „Faust Symphonie“. Der „fehlende“ Orchestersatz wird durch einen Chor (anstatt wie bei der „Faust Symphonie“ ein Männerchor) jetzt mit einem Frauenchor ergänzt.⁹²

Beide Symphonien entstanden in seiner Weimarer Zeit, gehen allerdings, wie bereits zu Beginn erwähnt, auf seine Italienischen Jahre zurück. Er wollte sie wohl erst verwirklichen, nachdem er hinreichend Erfahrung im Orchestersatz gesammelt hatte und nachdem sich seine neu geschaffene Form der Symphonischen Dichtung weit genug vom übermächtigen Vorbild distanziert hatte.⁹³

4 .3. 1 Konzeption der Symphonie

Liszts war gewissermaßen gezwungen die traditionelle viersätzliche „Symphonie - Form“ auf eine durch Sujets vorgegebene modifizierte Dreisätzigkeit zu reduzieren.

Faust Symphonie → Faust - Gretchen – Mephisto

Dante Symphonie → Inferno - Purgatorio – Paradiso

Es entsprach wahrscheinlich auch seiner Idee, die traditionellen gattungsprägenden Formen zu überwinden.

Ursprüngliche konzipierte Liszt die Symphonie dreiteilig:

- „Inferno“
- „Purgatorio“
- „Paradiso“

⁹⁰ Vgl. Imre Sulyok, *Franz Liszt. Dante Symphony für Frauenchor und Orchester*, Editio Musica, Budapest 1970, S. 5.

⁹¹ Vgl. Detlef Altenburg, Artikel »Liszt, Franz«, in: Ludwig Finscher (Hrsg.), *Die Musik in Geschichte und Gegenwart*, Personenteil, Bd. 17, Kassel u. a. 2005, Sp. 218.

⁹² Vgl. Werner Keil, *Musikgeschichte im Überblick*, Paderborn 2012, S. 236.

⁹³ Vgl. Wolfgang Dömling, *Franz Liszt*, München 2011, S. 67.

Allerdings gab Liszt, auf Wagners Rat den Plan auf, das Paradies musikalisch darzustellen auf. Hierbei wird der Schlussteil durch ein „Magnifikat“ ersetzt. Die Komposition hat zwei Schlüsse: Entweder endet das Werk in hoher Lage im dreifachen Piano (ppp), oder (ad libitum) es werden noch weitere 22 Takte im Fortissimo hinzugefügt.

- „Inferno“
- „Purgatorio“⁹⁴

Der Anschluss der Symphonie an die Dichtung beginnt mit dem III. Gesang mit folgenden Worten:

»Per me si va nella città dolente:
Per me si va nell' eterno dolore:
Per me si va tra la perduta gente!«

Liszt fügt die Inschrift in seine Partitur ein, wo er sie den Posaunen und tiefen Streichinstrumenten übergibt.⁹⁵

Per me si va nella città dolente:

Pos., Tub. u. R. = B. *ff*

Tamt. *mf* (gleich dämpfen)

Anfangsthema der Dante-Symphonie⁹⁶

Bereits das Anfangsthema der Dante Symphonie ist von plakativer Gestik geprägt. Im „Höllennmotiv“ findet sich eine barocke Musiksprache mit einem pathetischen Rhythmus. Die Intervalle Tritonus und verminderte Terz stehen für Schmerz und Leid. Auch die Motiverarbeitung ist offen (Sequenztechnik). Im Gesamten ist das Werk als mehrthematischer Sonatensatz angelegt.⁹⁷

⁹⁴ Vgl. Detlev Altenbrug, „Symphonie“, in, die Musik in Geschichte und Gegenwart, Sp. 76.

⁹⁵ <http://www.zeno.org/Musik/I/lis4318a>, recherchiert, am 22. 05. 2014.

⁹⁶ Vgl. <http://www.zeno.org/Musik/I/lis4318a>, recherchiert, am 22. 05. 2014.

⁹⁷ Vgl. Ulrich Michels, dtv Atlas Musik. Band 2, *Musikgeschichte von den Anfängen bis zur Renaissance*, München 1977, S. 447.

I. Inferno (Hölle)				II. Purgatorio (Fegefeuer)						
Einl.	Expos. A, B, C	Francesca-Episode	Reprise A', B', C'		D	Rez.	E	Fugato	E'	Magnificat
T.1	22	280	395	646	1	55	68	129	244	314 453

Aufbau der Symphonie⁹⁸

Die „Dante Symphonie“ und die „Faust Symphonie“ führen zu einem Höhepunkt der Lisztschen Motiv-Transformationstechnik.⁹⁹

5. Liszts Erneuerungen in der Musikgeschichte

Arnold Schönberg schrieb in seinem Buch „Die Formbildenden Tendenzen der Harmonie“ über die Komponisten der Romantischen Periode folgendes:

»Die Komponisten der romantischen Periode glaubten, dass Musik etwas ausdrücken soll. Wie so oft in früheren Epochen, hatten außermusikalische Tendenzen Einfluß gewonnen, poetische und dramatische Vorwürfe, Gefühle, Handlungen und sogar Weltanschauungsprobleme. Diese Tendenzen waren die Ursache von Veränderungen in allen Erscheinungsformen der musikalischen Substanz. Änderungen in der Zusammensetzung von Akkorden hatten entscheidenden Einfluß auf die Intervalle, aus denen die Melodie besteht, und hatten auch reiche Modulationen zur Folge; Rhythmus und Dynamik der Begleitung und auch der Melodie versinnbildlichten außermusikalische Objekte, anstatt von rein musikalischen Anregungen herzukommen. Die Herkunft dieser neuen Formen mag ästhetisch, wo nicht psychologisch, anfechtbar sein; jedoch, was immer der Anlaß der musikalischen Inspiration gewesen sein mag, weitgehende Entwicklungen waren die Folge. « ... Diese außermusikalischen Einflüsse haben den Begriff der erweiterten Tonalität verursacht. Abseitige Umbildungen und Akkordfolgen wurden als innerhalb der Tonart liegend verstanden. Solche Fortschreitungen können, müssen aber nicht, Modulationen oder die Festsetzung verschiedener Regionen bewirken. Ihre Funktion ist hauptsächlich Bereicherung der Harmonie; infolgedessen erscheinen sie oft in kleinstem Raum, sogar innerhalb eines einzigen Taktes. Zwar wird manchmal die Analyse erleichtert, wenn man diese Harmonien auf Regionen bezieht, doch ist die Wirkung ihrer Funktion in den meisten Fällen eine vorübergehend, zweiteilige.¹⁰⁰

Liszt hat mit seinem kompositorischen Schaffen, insbesondere in der Harmonik, neue Wege bestritten und neuartige Formprinzipien entwickelt, die in enger Wechselbeziehung mit dem Schaffen seiner Zeitgenossen, insbesondere Chopins, Berlioz, Schumanns und Wagners zu sehen sind. Des Weiteren war er auch ein Wegbereiter der Musik des 20. Jahrhunderts. Zum

⁹⁸ Vgl. Ebda. S. 448.

⁹⁹ Vgl. Detlef Altenburg, Artikel »Symphonische Dichtung«, in: Ludwig Finscher (Hrsg.), Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Sachteil, Bd. 9, Kassel u. a. 2005, Sp. 76.

¹⁰⁰ Vgl. Arnold Schönberg, *Die Formbildenden Tendenzen der Harmonie*, 1954 New York, S. 74-75.

Beispiel wies er mit dem Musikstück »Jeux d'eaux a la villa d'Este« auf den Impressionismus in der Musik hin. Oder seine Spätwerke, die mit ihren Tendenzen zur Aufhebung der Tonalität Vorboten eines neuen Strukturdenkens in der Musikgeschichte sind.¹⁰¹

¹⁰¹ Vgl Detlef Altenburg, Artikel »Liszt, Franz«, in: Ludwig Finscher (Hrsg.), *Die Musik in Geschichte und Gegenwart*, Personenteil, Bd. 17, Kassel u. a. 2005, Sp. 282.

6. Bibliografie

Altenburg, Detlef, Artikel »Liszt, Franz«, in: Ludwig Finscher (Hrsg.), *Die Musik in Geschichte und Gegenwart*, Personenteil, Bd. 17, Kassel u. a. 2005.

Altenburg, Detlef / Schröter, Axel, Artikel »Liszt«, in Ludwig Finscher (Hrsg.), *Die Musik in Geschichte und Gegenwart*, Personenteil, Bd. 11, Kassel u. a. 2005.

Altenburg, Detlef, Artikel »Programmmusik«, in Ludwig Finscher (Hrsg.), *Die Musik in Geschichte und Gegenwart*, Sachteil, Bd. 8, Kassel u. a. 2005.

Altenburg, Detlef, Artikel »Symphonische Dichtung«, in: Ludwig Finscher (Hrsg.), *Die Musik in Geschichte und Gegenwart*, Sachteil, Bd. 9, Kassel u. a. 2005.

Constantin Floros, »Die Faust-Symphonie von Franz Liszt. Eine semantische Analyse«, in Heinz- Klaus Metzger, Rainer Riehn (Hrsg.), *Franz Liszt. Musik Konzepte 12*, München 1980.

Dante, Alighieri. *Die göttliche Komödie*, München 2002.

De la Motte, Diether, *Harmonielehre*, Bärenreiter Verlag Kassel, 16. Auflage 2011.

Fink, Monika, *Wie Bilder klingen. Tagungsband zum Symposium »Musik nach Bildern«* (Hg., gem. mit Lukas Christensen), Wien /Berlin 2011.

Heinemann, Michael, *Liszt. Klaviersonate h-Moll*, München 1993.

Herttrich, Ernst, *Annees de Pelerinage. Deuxieme Annee. Italie*, Berlin 2010.

Hollfelder, Peter, *Internationales Chronologisches Lexikon. Klaviermusik*, Wilhelmshaven 1999, S. 95.

Keil, Werner, *Musikgeschichte im Überblick*, 2012 Paderborn.

Keil, Werner, *Basistexte Musikästhetik und Musiktheorie*, 2007 Paderborn.

Kühn, Clemens, *Formenlehre*, Bärenreiter Verlag Kassel, 9. Auflage 2010.

Liszt, Franz. *Gesammelte Schriften*, Band IV, Hildesheim, 1978 New York.

Meier, Barbara, *Franz Liszt*. Rowohlt Taschenbuch 2008.

Michels, Ulrich, *dtv Atlas Musik. Band 2, Musikgeschichte von den Anfängen bis zur Renaissance*, München 1977.

Mittler, Barbara, Artikel, »Liszt, Franz«, in: Stanley Side (Hrsg.), *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*, Volume 14, Oxford 2001.

Redepenning, Dorothea, *Das Spätwerk Franz Liszts: Bearbeitungen eigener Kompositionen*, Mainz 1984.

Redepenning, Dorothea, »Liszt. Faust Symphonie«, in: Stefan Kunze (Hrsg.), *Meisterwerke der Musik. Werkmonographien zur Musikgeschichte*, München 1988, 12 – 71.

Sabbagh, Peter, *Die Entwicklung der Harmonik bei Skrjabin*, Books on Demand 2001.

Schneider-Kliemet, Caroline, Artikel »Dante Alighieri«, in Ludwig Finscher (Hrsg.), *Die Musik in Geschichte und Gegenwart*, Personenteil, Bd. 5, Kassel u. a. 2005.

Schönberg, Arnold, *Die Formbildenden Tendenzen der Harmonie*, 1954 New York.

7. Internetquellen

http://japanese.imslp.info/files/imglnks/usimg/6/60/IMSLP98351-PMLP09970-Liszt_Klavierwerke_Peters_Sauer_Band_6_15_Annees_de_Pelerinage_2_scan.pdf,
recherchiert, 07.06. 2014.

<http://www.zeno.org/Musik/l/lis4318a>, recherchiert, am 22. 05. 2014.

http://static.classicpianosolos.com/sheetmusic/liszt/various_original_works_liszts161_1.pdf,
recherchiert, am 09.06.2014.